

OFICINA EDUCATIVA SOBRE DENGUE PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:81/zenodo.14577087

FIETTO, Lílian Ferreira¹
MOREIRA, Ana Caroline²
FARIA, Thaís Bitencourt³
MOREIRA, Claudia Aparecida⁴

Objetivo(s): Relatar a experiência de acadêmicas do 9º período de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa na realização de uma oficina sobre Dengue para pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Viçosa - MG. **Método:** Inicialmente, foi realizado o jogo "Quiz da Dengue" com o objetivo de compreender o conhecimento prévio dos pacientes sobre o assunto. Também foi realizada uma abordagem expositiva sobre a doença a partir de uma linguagem acessível e didática, onde foram explanados aspectos sobre a transmissão, sintomas, tratamento e prevenção. Para fixação do conteúdo, os pacientes receberam um folder informativo, atividades de cruzadinha e caça palavras sobre o assunto. Ademais, cartazes sobre a temática foram fixados na unidade. **Resultados:** O público alvo se mostrou interessado, com boa participação nas atividades propostas. O quiz demonstrou que a maioria dos participantes não conheciam todas as medidas de prevenção da Dengue e apresentaram muitas dúvidas a respeito da transmissão da mesma. A prática se mostrou efetiva visto que a partir da ludicidade, o processo de ensino-aprendizagem se deu de forma leve e dinâmica. **Considerações finais:** O aumento exponencial dos casos de Dengue notificados no presente ano evidencia a necessidade de efetivar ações de prevenção, sendo de extrema importância o desenvolvimento de práticas de ações em saúde na comunidade, bem como no CAPS, para o enfrentamento desse problema de saúde pública. Ademais, no contexto do CAPS, o desenvolvimento de oficinas educativas pela enfermagem contribui para a reabilitação psicossocial e para a inclusão social dos pacientes.

Descritores: Dengue; Educação em Saúde; Saúde Pública.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lilian.fietto@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.moreira4@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: thais.bitencourt@ufv.br

⁴ Enfermeira. FHEMIG Barbacena - MG. E-mail: enfclaudiamoreira@gmail.com